

3、NMT 发现柠条种子 O₂ 流速与活力指数一致，为种子活力功能分析提供关键数据

通讯作者：北京林业大学 汪晓峰

所用 NMT 设备：NMT 种子活力创新平台

本实验结果也表明柠条种子在老化过程中，O₂ 进入柠条种子的流速迅速降低，表明其呼吸作用下降。柠条种子 O₂ 分子流速的变化规律与其活力指数变化规律非常一致，自老化初期就呈现显著性变化，其 R²=0.97，相关性明显高于其他 3 种测试指标。

扫码查看本文详细报道